

СПЕЦИФІКА БІОГРАФІЧНОГО АРТБУКУ У ВИДАВНИЧІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

Чепрасова Дар'я ¹, Брянцева Ганна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ здобувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
dashachip04@gmail.com

² кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри дизайну,
Запорізький національний університет,
членкиня Спілки дизайнерів України, Україна
bganna@ukr.net

Анотація. У статті досліджено специфіку біографічного артбуку як інноваційного формату сучасної видавничої практики України. Аналізується необхідність застосування художньо-документального підходу для ефективної популяризації визначних постатей, формування культурної пам'яті та національної ідентичності. Розглянуто сучасні біографічні видання, а також висвітлено проблеми та перспективи розвитку цього типу книжкової продукції. Зроблено висновок про зростання ролі артбуку як інструменту культурної комунікації та освіти, попри економічні й поліграфічні виклики.

Ключові слова: біографічний артбук, візуальний наратив, графічне проєктування.

Біографічний артбук є сучасним форматом видання, що поєднує документальну оповідь про життя видатної постаті з візуальною інтерпретацією, художніми елементами та оригінальними дизайнерськими рішеннями. На відміну від традиційної біографії, артбук створює цілісний візуальний наратив, який передає не лише послідовність подій, а й певну атмосферу, стиль, емоційне прочитання образу. У таких виданнях широко застосовуються авторські ілюстрації, інфографіка, колажі, візуальні метафори та інколи інтерактивні компоненти, що роблять сприйняття матеріалу глибшим і доступнішим для різних вікових груп.

У сучасних українських дослідженнях підкреслюється важлива роль ілюстрованих біографічних видань у процесі популяризації культурної спадщини, особливо серед дітей і підлітків. Дослідники наголошують на потребі точності фактичного матеріалу, автентичності зображень і високому

рівні художньої виразності, оскільки саме ці чинники забезпечують ефективність засвоєння інформації (Марченко, 2019, с. 175). Питання значення біографічних видань для розвитку української культурної пам'яті посідає важливе місце й у працях В. І. Попика. Він наголошує на необхідності повернення історичної правди, відновлення багатогранності образів українських діячів у контексті інформаційної боротьби та зміцнення національної ідентичності (Попик, 2019, с. 17). В. В. Гажала зазначає, що поєднання документального змісту з дизайнерським підходом сприяє довготривалому збереженню інформації у свідомості читачів, адже емоційно виразна форма підсилює навчальну функцію книги (Гажала, 2024, с. 178). Що також вказує на ефективність застосування такого типу книг в вивченні історії видатних діячів.

В українській видавничій практиці вже існують ілюстровані біографічні видання, однак більшість із них лише частково відповідають артбуковій концепції. Серія «Маленьким про великих» від Stone Publishing пропонує короткі пізнавальні історії з художнім оздобленням і орієнтована на дітей віком 6–12 років. Подібну функцію виконують видання «Сила дівчат: Маленькі історії великих вчинків» авторства К. Бабкіної та М. Лівіна та «Видатні українки» М. Франкової. Проте ці книги більше наближені до формату пікчербуку, оскільки їхня структура концентрується на сюжетній ілюстративній подачі текстового матеріалу, а не на комплексній концептуальній візуалізації, властивій артбукам.

Натомість серія «Від А до Я» від «Видавництва Старого Лева» демонструє ознаки повноцінного біографічного артбуку. Абетковий принцип подачі матеріалу поєднано з інфографікою, узагальненими схемами, авторськими стилізованими ілюстраціями та виразною дизайнерською концепцією (Тарасюк, Карпенко, 2024, с. 56). Кожна літера репрезентує ключові факти та аспекти життя діяча, а доповнювальні матеріали — цитати, артефакти, гумор, рідкісні фото — формують багатовимірний образ особистості (Ковальшин, 2024, с. 7). Така структура сприяє розвитку критичного мислення читача й водночас залишається доступною для широкої аудиторії.

Попри позитивні тенденції, кількість справжніх біографічних артбуків в Україні залишається обмеженою. Це пов'язано з високою собівартістю виробництва, потребою у високоякісному поліграфічному виконанні, необхідністю залучення професійних художників та дизайнерів, а також загальною економічною нестабільністю, посиленою наслідками війни (Кваско, Сухорукова 2023, с. 5-6). Подорожчання матеріалів, зниження обсягів поліграфічних потужностей та скорочення грантової підтримки культурних проєктів ускладнюють запуск великих артбукових серій.

Отже, біографічний артбук у сучасній українській видавничій практиці має значний потенціал як інноваційний формат, здатний поєднувати документальність і художню інтерпретацію, наочно й емоційно презентуючи образи видатних діячів. Він виконує важливу культурно-комунікаційну, освітню

та меморіальну функції, сприяє формуванню національної ідентичності та популяризації культурної спадщини переважно серед молоді та дітей. Водночас цей формат залишається ресурсозатратним і розвивається повільно, переважно завдяки окремим ініціативам. Однак загальна тенденція свідчить про його поступове утвердження як важливого інструмента сучасної української книжкової культури.

Літературні джерела

1. Гажала, В. (2024). Артбук як ефективний інструмент брендингу. У *Соціальнокомунікаційні тенденції в медійному та науково-освітньому дискурсах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (С. 175–178). Київ.
2. Кваско, А. В., & Сухорукова, О. А. (2023). Стан та тенденції розвитку видавничо-поліграфічної галузі України. *Причорноморські економічні студії*, (51-1), 172–179. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-51-42
3. Ковалишин, А. (2024). Біографічні видання про Івана Франка на сучасному книжковому ринку України. *Обрії друкарства*, (2), 197–206. URL: <https://horizons.vpi.kpi.ua/article/view/319283>
4. Марченко, Н. (2019). Стратегії біографічного письма та дискурс біографіки для дітей і юнацтва в Україні (2014–2019 рр.). *Українська біографістика*, (18), 173–194. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ubi_2019_18_13
5. Попик, В. (2019). Досягнення, проблеми і завдання сучасного етапу розвитку історико-біографічної дослідницької, видавничої та інформаційної справи. У *Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку* (С. 7–17). Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ. URL: <https://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004515>
6. Тарасюк, Т., & Карпенко, К. (2024). Структура, тематичне наповнення та дидактичний потенціал абеток-енциклопедій серії «Від А до Я» як інноваційного жанру навчальної літератури. *Лінгвостилістичні студії*, (20), 56–74. URL: <https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/460/346>